

O IMPACTO DA ENGENHARIA DE PROMPTS NA QUALIDADE DO CÓDIGO GERADO POR MODELOS DE LINGUAGEM

Lucas Coelho Lopes^{1a}; Flávio Ferreira Borges^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Este projeto de pesquisa investiga a utilização de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) no contexto de desenvolvimento de software, com foco na criação de prompts eficazes para a geração de código. Esta pesquisa busca compreender o impacto que diferentes estratégias de prompt engineering exercem sobre os resultados obtidos, e identificar diretrizes e boas práticas para a elaboração de prompts que maximizem a precisão, clareza e eficiência das soluções geradas, bem como explorar fatores que influenciam a qualidade final do código produzido. A pesquisa também pretende analisar como variações na formulação de prompts podem afetar aspectos como legibilidade, manutenibilidade e aderência a requisitos do software, oferecendo assim contribuições práticas para desenvolvedores, pesquisadores e profissionais interessados em adotar LLMs como ferramenta no ciclo de desenvolvimento.

Palavras-chave: Desenvolvimento de software; engenharia de prompts; geração de código; modelos de linguagem.

a: coelho@discente.ufj.edu.br

b: flavio@ufj.edu.br